

Estratégias de Estudo, Estilos de Memória e Sucesso Escolar

Maria Carlota Martins Batina e Mariana Viveiros Zeferino

Novembro de 2025

Resumo (Abstract)

O sucesso acadêmico no ensino superior é influenciado por múltiplos fatores, destacando-se a eficácia das estratégias de estudo e a sua adequação aos perfis cognitivos individuais. O presente estudo analisa a relação entre o tipo de memória predominante (visual, auditivo e cinestésico, segundo o modelo VAK), a escolha de estratégias de estudo e o desempenho acadêmico em estudantes universitários em Portugal. Adotou-se uma abordagem quantitativa, de natureza transversal, com recolha de dados junto de 101 estudantes através de um questionário.

Os resultados indicam uma predominância dos perfis auditivo (44,7%) e visual (38,2%) na amostra, bem como uma tendência para a utilização de estratégias de estudo compatíveis com o perfil de memória. No entanto, a análise de correlação de Pearson revelou que o sucesso acadêmico se encontra significativamente associado apenas a estratégias de processamento ativo, nomeadamente ler em voz alta ($r = 0,310$; $p = 0,002$), mapas mentais ($r = 0,202$; $p = 0,042$) e reescrita de apontamentos ($r = 0,196$; $p = 0,049$). Em contraste, estratégias de natureza mais passiva, como a visualização de slides ou as discussões em grupo, não evidenciaram associação significativa com o desempenho acadêmico.

Estes resultados sugerem que o envolvimento cognitivo ativo pode desempenhar um papel relevante na promoção do sucesso acadêmico, independentemente da compatibilidade entre o tipo de memória e as estratégias utilizadas.

Palavras-Chave: Sucesso Académico; Estratégias de Estudo; Estilos de Memória (VAK); Processamento Ativo e Ensino Superior

Índice

1. Introdução.....	3
2. Revisão de Literatura.....	4
3. Metodologias e Procedimentos.....	6
3.1. Instrumento e Recolha de Dados.....	7
3.2. Tratamento e Codificação de Dados.....	7
3.3. Procedimentos de Análise Estatística.....	8
4. Apresentação e Discussão dos Resultados.....	9
4.1. A Influência do Tempo de Estudo no Sucesso Académico.....	9
4.2. Caracterização dos Perfis de Memória e Padrões de Estudo.....	10
4.2.1. Tipos de Memória Predominantes.....	10
4.2.2. Frequência de Utilização das Estratégias de Estudo.....	11
4.3. Relação entre o Tipo de Memória, Estratégias de Estudo e Sucesso Académico.....	12
4.3.1. Relação entre o Tipo de Memória e a Frequência de Uso de Estratégias Específicas.....	12
4.3.2. Interpretação da Correlação.....	13
4.4. Relação entre o Baixo Sucesso Académico e as Dificuldades Percebidas.....	15
5. Conclusão e Prova da Compatibilidade Cognitiva.....	16
5.1. A Prova da Compatibilidade Estratégica.....	16
5.2. A Condição Essencial para o Sucesso: Atividade Cognitiva (A Força do Coeficiente de Pearson).....	16
5.3. A Prova da Incompatibilidade (O Paradoxo da Passividade).....	17
Referências Bibliográficas.....	19
Anexos.....	20

1. Introdução

O sucesso académico constitui um pilar fundamental no desenvolvimento pessoal, social e profissional dos estudantes do ensino superior. Mais do que a mera obtenção de resultados quantitativos, este traduz-se na capacidade de adquirir conhecimentos sólidos, desenvolver competências críticas e mobilizar estratégias eficazes que permitam enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Neste sentido, alcançar o sucesso académico não significa apenas corresponder às exigências avaliativas, mas também construir um percurso marcado pela disciplina, pelo esforço contínuo e pela motivação intrínseca.

Ao longo deste percurso, uma parte significativa dos estudantes do ensino superior enfrenta dificuldades em atingir as médias a que se propõe, devido à incerteza relativamente às estratégias de estudo mais adequadas. Este desafio conduz, muitas vezes, à dedicação de longas horas de estudo, quer através de manuais, quer de recursos digitais, sem que os resultados obtidos correspondam ao esforço investido. Consequentemente, emergem sentimentos de frustração e desânimo perante as classificações alcançadas, o que pode culminar no abandono do objetivo primordial de concluir o ensino superior.

Lopes, Pereira e Vaz (2023) sublinham que o sucesso académico não é uniforme, mas mediado por fatores intrínsecos a cada aluno, uma vez que a forma como o estudante se adapta está ligada às suas características pessoais. Estes estudos sugerem que a implementação de estratégias de estudo que considerem os perfis cognitivos e as particularidades de cada estudante constitui um elemento central para a promoção da eficácia do ensino, a melhoria do desempenho académico e a redução do risco de insucesso ou abandono escolar. Este risco tem vindo a aumentar nos últimos anos, facto confirmado pela Agência Lusa (2025), que reporta que “num universo de mais de 265 mil novos alunos, cerca de 35 mil já não se encontravam inscritos no ensino superior no ano seguinte ao da matrícula”.

Neste contexto, torna-se fundamental que os estudantes consigam identificar e adotar métodos de estudo ajustados ao seu perfil cognitivo, de modo a potencializar a sua aprendizagem e, consequentemente, alcançar melhores resultados.

Com o presente estudo, cujo público-alvo se centra em estudantes universitários ingressados no ensino superior em Portugal, pretende-se investigar se a relação entre a utilização de estratégias de estudo compatíveis com o tipo de memória dos estudantes influencia o seu sucesso escolar. De forma mais concreta, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Identificar o tipo de memória predominante nos estudantes do ensino superior em Portugal;
- Analisar as estratégias de estudo utilizadas por estes estudantes;
- Verificar a existência de relação entre o tipo de memória e a escolha das estratégias de estudo;
- Avaliar se a utilização de estratégias de estudo compatíveis com o tipo de memória influencia o sucesso escolar.

2. Revisão de Literatura

O sucesso académico é reconhecido como uma construção multidimensional que ultrapassa a mera obtenção de notas elevadas, refletindo a capacidade de aquisição de conhecimento profundo, o desenvolvimento de competências críticas e a adaptação estratégica a contextos educacionais variados (Lopes, Pereira & Vaz, 2023). Estudos recentes indicam que fatores intrínsecos, como a motivação, a autorregulação e as características cognitivas individuais, interagem com fatores extrínsecos, incluindo o ambiente de aprendizagem e os recursos disponíveis, para moldar o desempenho académico (Monteiro, Almeida & Vasconcelos, 2012).

Esta interação complexa evidencia que o sucesso não é homogéneo, sendo altamente dependente das escolhas estratégicas do estudante e da sua capacidade de alinhar esforços com os objetivos de aprendizagem. Alunos que possuem uma maior motivação académica tendem a utilizar estratégias de autorregulação mais eficazes, enquanto aqueles que aplicam boas estratégias de autorregulação, frequentemente, reforçam a sua motivação para aprender. A motivação é, portanto, um fator crucial, mas insuficiente isoladamente: sem ela, mesmo estratégias bem estruturadas não garantem uma aprendizagem eficaz (Bzuneck & Oruchovitch, 2016).

A adaptabilidade aos diferentes contextos educativos é igualmente determinante. Estudantes que se ajustam com facilidade a novos requisitos curriculares e métodos de ensino desenvolvem um maior senso de controlo sobre as tarefas de aprendizagem, o que fortalece a autorregulação. Esta capacidade de adaptação facilita também a definição de objetivos claros e realistas, permitindo que o estudante alinhe esforços com as metas de aprendizagem de forma estratégica (She, Liang, Jiang, & Xing, 2023).

Neste contexto, a memória constitui o núcleo do processo cognitivo, influenciando diretamente a forma como o estudante codifica, armazena e recupera informação. Diferentes modalidades de memória, como a visual, a auditiva e a cinestésica (VAK), podem determinar a eficácia de estratégias de estudo específicas. A literatura demonstra que a consciência do próprio estilo de memória permite aos estudantes selecionar métodos de aprendizagem mais compatíveis com o seu perfil, resultando em melhorias significativas no desempenho académico e na retenção de conhecimento (Maya & Luesia & Padilla, 2021). O conceito associado às estratégias de estudo refere-se às técnicas utilizadas para otimizar a aprendizagem, incluindo resumos, mapas conceptuais, repetição espaçada, ensino entre pares e aprendizagem ativa. Pesquisas evidenciam que a eficácia destas estratégias não é universal, mas mediada pelo perfil cognitivo do estudante. Contudo, persistem lacunas quanto à mensuração sistemática destas relações em larga escala.

Neste contexto, o perfil visual privilegia a codificação por meio de imagens, gráficos, esquemas e Mapas Mentais, sendo o seu processamento tipicamente espacial. O Perfil Auditivo otimiza a aprendizagem pela audição, repetição oral e ritmo (ex: Ler em Voz Alta), demonstrando um processamento geralmente linear. Por fim, o Perfil Cinestésico/Tátil exige movimento, toque e experiência prática (ex: Reescrever Apontamentos), com a memória a ser reforçada pela ação motora.

Apesar da sua utilidade na identificação de preferências, o Modelo VAK e a "falácia da correspondência" (a crença de que o ensino deve ser exclusivamente adaptado ao estilo do aluno) são alvo de críticas substanciais na neurociência contemporânea. Esta perspetiva defende que o cérebro mobiliza múltiplos canais sensoriais simultaneamente em tarefas complexas (multimodalidade), e a eficácia da aprendizagem reside, de facto, na qualidade da estratégia, e não apenas no seu canal (Pashler, McDaniel & Bjork, 2009).

Esta crítica conduz ao refinamento da hipótese central do presente estudo, focando-se na dualidade "Estratégia Ativa vs. Passiva". As estratégias de estudo diferenciam-se significativamente pelo grau de envolvimento cognitivo que exigem:

1. **Estratégias Passivas:** Incluem a simples visualização não processada (ex: *Slides* com Imagens), a discussão em grupo por si só, não acompanhada de outro tipo de estudo. Estas não exigem que o estudante reestruture ou evoque ativamente a informação, o que, conforme os resultados do presente estudo (Secção 4.3.2), se traduz em correlações nulas com o sucesso.

- 2. Estratégias Ativas:** Incluem os Mapas Mentais, o Ler em Voz Alta ou o Reescrever Apontamentos. Estas forçam o cérebro a processar, sintetizar e recuperar ativamente a informação. São as únicas a demonstrar correlações positivas e estatisticamente significativas com o desempenho acadêmico, independentemente de o aluno ter ou não o perfil dominante.

A incompatibilidade estratégica, portanto, manifesta-se pela falha em utilizar a técnica mais ativa e processual, mesmo que dentro do canal compatível.

A mensuração do sucesso acadêmico requer uma abordagem estatística que possa isolar o impacto de diferentes preditores, desde o volume de esforço (horas de estudo) até a eficácia estratégica. A abordagem quantitativa do presente estudo requereu a combinação estratégica de testes inferenciais: primeiramente, para determinar se a variável comportamental "Média de Horas de Estudo Semanais" estava associada ao "Sucesso Acadêmico" (ambas variáveis categóricas), foi utilizado o Teste do Qui-Quadrado. Este teste não paramétrico é ideal para verificar se a distribuição da frequência observada difere significativamente do que seria esperado por mero acaso, confirmando o volume de esforço como um preditor fundamental. O Teste Exato de Fisher foi subsequentemente utilizado para garantir a robustez e validade dos resultados em tabelas de baixa contagem. Em segundo lugar, para provar a hipótese central sobre o benefício das estratégias compatíveis e ativas, foi essencial utilizar o Coeficiente de Correlação de Pearson r , uma vez que é o único teste que permite medir simultaneamente a força e a direção de uma relação linear.

Esta combinação de testes estatísticos permitiu ao estudo ir além da simples descrição, fornecendo subsídios quantitativos detalhados para a compreensão dos padrões significativos que ligam a escolha estratégica e o volume de esforço ao desempenho, preenchendo algumas lacunas identificadas na literatura.

3. Metodologia e Procedimentos

O presente estudo adota uma abordagem quantitativa predominante, com um desenho observacional e transversal. Esta opção metodológica justifica-se pelo objetivo primordial do estudo, que é quantificar a frequência de uso das estratégias, classificar o tipo de memória predominante e testar formalmente a existência de relações significativas entre estas variáveis e o sucesso acadêmico. Embora o questionário incluía perguntas que geram dados nominais (ex: "curso" e "maiores dificuldades no estudo"), o corpo da análise e a prova das hipóteses

são baseados maioritariamente em dados numéricos e estatísticos, confirmando a natureza quantitativa do projeto.

3.1. Instrumento e Recolha de Dados

A recolha de dados foi realizada através de um inquérito por questionário, disponibilizado na plataforma *Google Forms*. Esta escolha deveu-se à facilidade de disseminação e acessibilidade, permitindo alcançar uma amostra de conveniência de forma célere. O questionário integrou questões sociodemográficas, académicas e escalas específicas para avaliar estratégias de estudo e tipos de memória. Obtiveram-se um total de 101 respostas válidas (n=101). Embora a dimensão da amostra e o método de recolha não permitam uma generalização absoluta à escala da população universitária nacional, o número de casos é suficiente para a realização dos testes estatísticos propostos e para uma análise exploratória das tendências no grupo inquirido. O desenho do questionário incluiu, intencionalmente, a recolha de variáveis sociodemográficas e académicas específicas para garantir a diversidade e a viabilidade do estudo, cobrindo diferentes meios e contextos de aprendizagem. A amostra final incluiu estudantes de diversas áreas de formação, nomeadamente Educação (52%), Proteção do Ambiente (1%), Serviços Sociais (3%), Saúde (4%), Matemática e Estatística (5%), Direito (8,9%), Ciências Empresariais (3%), Informação e Jornalismo (4%), Ciências Sociais e do Comportamento (6,9%), Humanidades (8,9%) e Artes (3%). Adicionalmente, foi considerada a diversidade institucional, com a maioria dos participantes a pertencerem a universidades públicas (96 casos), complementados por 5 estudantes de instituições privadas.

Por fim, para contextualizar a autorregulação do estudante, foram incluídas questões sobre a perceção de eficácia do seu próprio método de estudo, embora esta variável não tenha sido utilizada na prova estatística final do sucesso académico.

3.2. Tratamento e Codificação de Dados

Os dados foram exportados para o *software* IBM SPSS Statistics (*Statistical Package for the Social Sciences*), onde se procedeu à limpeza e recodificação das variáveis para permitir a análise estatística. Foram consideradas três dimensões principais, correspondentes aos três grupos de questões do questionário:

1. Q1 – Classificar a frequência de uso:

As questões desta categoria visam identificar a frequência com que os estudantes utilizam determinadas estratégias de estudo.

As respostas foram recodificadas segundo uma escala ordinal de 1 a 5, em que:

- 1 = Pouca frequência
- 2 = Alguma frequência
- 3 = Frequência moderada
- 4 = Bastante frequência
- 5 = Muita frequência

2. **Q2 – Percepção de eficácia:**

Estas questões avaliam o grau de concordância dos participantes relativamente à eficácia das estratégias de estudo apresentadas.

A escala utilizada foi igualmente ordinal, variando entre 1 e 5, conforme segue:

- 1 = Discordo totalmente
- 2 = Discordo
- 3 = Indiferente
- 4 = Concordo
- 5 = Concordo totalmente

3. **Q3 – Relação entre o tipo de memória e as estratégias de estudo:**

As questões deste grupo visam identificar o modo como os estudantes costumam estudar, em função do seu tipo de memória predominante (visual, auditiva ou cinestésica).

As respostas foram recodificadas de acordo com a opção que melhor representa os hábitos de estudo dos participantes, permitindo posteriormente estabelecer correlações entre o tipo de memória e as estratégias utilizadas.

3.3. Procedimentos de Análise Estatística

A análise de dados compreendeu dois momentos distintos. Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva (frequências e crosstabs) para caracterizar a amostra e descrever os padrões de resposta. Posteriormente, procedeu-se à análise inferencial para testar as hipóteses do estudo.

4. Apresentação e Discussão dos Resultados

4.1. A Influência do Tempo de Estudo no Sucesso Acadêmico

Como referido anteriormente, o sucesso acadêmico é uma construção multifacetada, determinada não apenas pela eficácia das estratégias de estudo (variável central do presente estudo), mas também por fatores comportamentais como o tempo dedicado à aprendizagem. Antes de prosseguir com a análise da compatibilidade entre o tipo de memória e as estratégias, torna-se relevante isolar o impacto do volume de esforço. Para tal, cruzaram-se as variáveis "Média de horas de estudo semanais" (recodificada) e "Média académica" (recodificada).

Para tal, as variáveis de horas de estudo e média académica foram recodificadas em categorias e cruzadas numa Tabela de Contingência. A análise descritiva dos dados revelou uma tendência clara, com os estudantes que dedicam 11 horas ou mais de estudo semanal a apresentarem resultados superiores: 84,1% deste grupo obteve médias iguais ou superiores a 14 valores. Em forte contraste, no grupo que estuda até 10 horas, uma percentagem significativa de 35,1% obteve médias inferiores a 14 valores. (c.f. Anexo 1)

Para confirmar a significância estatística desta associação, realizou-se o teste do Qui-Quadrado (c.f. Anexo 2). Verificou-se o cumprimento dos pressupostos de validade do teste, uma vez que 0 células (0%) apresentaram uma contagem esperada inferior a 5, sendo a contagem mínima esperada de 11,76. Os dados obtidos revelaram um valor de $\chi^2(1) = 4,663$, $p = 0,031$. Sendo o valor de prova (*p-value*) inferior ao nível de significância convencional de 0,05, rejeita-se a hipótese nula de independência entre as variáveis. Adicionalmente, o Teste Exato de Fisher corrobora esta significância estatística ($p = 0,041$), reforçando a robustez do resultado.

Conclui-se, portanto, que existe uma relação estatisticamente significativa entre o número de horas de estudo semanais e a média académica dos estudantes inquiridos. Estes resultados validam a tendência observada: os estudantes que dedicam mais horas ao estudo têm uma probabilidade significativamente maior de obter classificações superiores. Este dado vai ao encontro da literatura revista (Lopes, Pereira & Vaz, 2023), destacando o esforço contínuo e a disciplina como preditores do sucesso académico.

4.2. Caracterização dos Perfis de Memória e Padrões de Estudo

4.2.1. Tipos de Memória Predominantes

Com o objetivo de identificar o tipo de memória que se manifesta de forma mais acentuada nos estudantes inquiridos, a variável Tipo de Memória Predominante foi construída no *software* SPSS através de uma classificação categórica condicional. Esta variável não se baseou numa pergunta direta, mas sim na análise das médias de concordância do respondente com os itens do Grupo Q1.

Justificação Metodológica da Variável Categórica:

O processo de construção implicou a criação de três médias dimensionais finais: Media_V (visual), Media_A (auditiva) e Media_C_T (Cinestésica/ Tátil Total, obtida pela média entre a Cinestésica e Escrita). Em seguida, utilizou-se a função SE no SPSS para comparar as três médias e atribuir um código categórico (1, 2 ou 3) à nova variável. O aluno era classificado como sendo do tipo cuja média era estritamente maior do que as outras duas, garantindo a exclusividade de cada perfil.

A Tabela 3 (c.f. Anexo 3), resultado da análise de Frequências da variável Tipo_Memoria_Pred, apresenta o perfil cognitivo da amostra.

Da amostra total (N=101), 76 casos foram classificados validamente (75,2%), tendo sido registados 25 casos (24,8%) como omissos (Sistema). Esta percentagem de omissos reflete a dificuldade de classificação categórica exclusiva (Visual OU Auditivo OU Cinestésico) para quase um quarto dos participantes, sugerindo que uma parte significativa dos estudantes poderá possuir perfis de aprendizagem mistos ou equilibrados, onde as médias dimensionais do VAK se encontram muito próximas.

Nos 76 casos válidos, a distribuição dos perfis de memória revelou uma clara hierarquia:

1. **O perfil Auditivo** foi o mais predominante, abrangendo 44,7% (n=34) dos estudantes classificados.
2. **O perfil Visual** seguiu-se de perto, representando 38,2% (n=29).
3. **O perfil Cinestésico Total** demonstrou ser o menos frequente, com 17,1% (n=13) da amostra.

Os resultados indicam uma forte concentração nos perfis Visual e Auditivo, que em conjunto somam 82,9% dos casos válidos. Esta prevalência Visual-Auditivo sugere que a maioria dos estudantes da amostra tende a codificar e reter informação de forma mais eficaz através de estímulos baseados na audição e na observação (visualização de esquemas, gráficos, ou explicações). Esta descoberta é fundamental para o prosseguimento da análise, pois permite estabelecer uma expectativa sobre quais estratégias de estudo deverão ser as mais compatíveis com o perfil cognitivo da maioria dos participantes, constituindo a base empírica para testar a relação entre o tipo de memória e a escolha das estratégias.

4.2.2. Frequência de Utilização das Estratégias de Estudo

Com o objetivo de complementar a caracterização, foi realizada uma análise de Estatísticas Descritivas das variáveis do Grupo Q1 (Frequência de Uso das Estratégias). A Tabela 4 apresenta a média (\bar{x}) e o desvio-padrão (DP) para cada estratégia, numa escala de 1 (nunca) a 5 (muita frequência). (c.f. Anexo 4)

Os resultados revelaram uma clara preferência por estratégias centradas na repetição e reelaboração da informação. As duas estratégias com a frequência de uso mais elevada, registando o valor máximo na amostra, foram Ler em Voz Alta ($\bar{x} = 3,80$) e Reescrever Apontamentos ($\bar{x} = 3,80$), indicando que estas técnicas são utilizadas entre Bastante frequência e Muita frequência pela maioria dos estudantes. As estratégias de índole visual, como o uso de *Slides* com Imagens ($\bar{x} = 3,01$) e Mapas Mentais/Esquemas ($\bar{x} = 2,96$), registaram uma frequência de uso apenas moderada.

Em contraste, as estratégias de aprendizagem ativa e colaborativa foram as menos utilizadas. A frequência mais baixa foi registada para o uso de Simulações ou Dramatizações ($\bar{x} = 2,10$), seguido pela Aplicação do Conteúdo em Casos Reais ($\bar{x} = 2,66$) e Discussões em grupo ($\bar{x} = 2,64$).

O padrão de uso indica que os estudantes priorizam métodos que promovem a retenção através da repetição (auditiva), alinhando-se potencialmente com os perfis Auditivos. Por outro lado, a baixa adesão à aprendizagem ativa e social (Simulações e Discussões), com médias significativamente abaixo do ponto neutro da escala, sugere uma lacuna na mobilização de estratégias que facilitam a aplicação e a compreensão profunda do conhecimento. Também, contrariando o tópico anterior, as estratégias alinhadas com o perfil cognitivo visual tiveram uma adesão moderada.

4.3. Relação entre o Tipo de Memória, Estratégias de Estudo e Sucesso Acadêmico

4.3.1. Relação entre o Tipo de Memória e a Frequência de Uso de Estratégias

Específicas

Com o objetivo central de testar se os estudantes utilizam estratégias compatíveis com o seu perfil de memória predominante (Visual, Auditivo, Cinestésico), foi realizada uma Análise Descritiva e Comparativa de Médias. Esta análise focou-se em três estratégias-chave, consideradas as mais representativas de cada perfil, para manter a concisão e a relevância do relatório.

Justificação Metodológica da Análise: Para examinar se a frequência de uso de uma determinada estratégia varia de acordo com o tipo de memória predominante, utilizou-se o procedimento de Comparação de Médias no SPSS. Este procedimento permite calcular e dispor, de forma clara, a média de uso de cada estratégia (Variável Dependente, contínua) separadamente para cada grupo de memória (Variável Independente, categórica: Tipo_Memoria_Pred).

A. Análise da Estratégia Visual: Mapas Mentais/ Esquemas

A estratégia de Mapas Mentais/ Esquemas foi selecionada como representante do estilo Visual, sendo o seu uso comparado entre os três grupos de memória. A Tabela 5 apresenta os resultados. Os dados da Tabela 5 (c.f. Anexo 5) oferecem evidências robustas que suportam a hipótese da compatibilidade entre perfil de memória e estratégia de estudo. O grupo com a maior média de uso de Mapas Mentais/ Esquemas é o grupo Visual ($\bar{x}=3,90$). Esta média é significativamente mais elevada do que a frequência demonstrada pelo grupo Auditivo ($\bar{x}=2,38$) e superior à média do grupo Cinestésico/Tátil ($\bar{x}=2,54$).

B. Análise das Estratégias Auditivas: Ler em Voz Alta e Discussões em Grupo (c.f. Anexo 6)

Foram examinadas duas estratégias que dependem da dimensão sonora da aprendizagem. A comparação das médias de uso por Tipo de Memória demonstrou um padrão de compatibilidade claro. Na estratégia Ler em Voz Alta, o grupo Auditivo apresentou a maior média de frequência de uso ($\bar{x}=4,44$, numa escala de 1 a 5), superando o grupo Visual ($\bar{x}=3,31$) e o Cinestésico/Tátil ($\bar{x}=3,54$). Na estratégia Discussões em Grupo, o grupo

Auditivo também registou a maior média de frequência de uso ($\bar{x}=3,35$), superando o Cinestésico/Tátil ($\bar{x}=2,23$) e o Visual ($\bar{x}=2,17$).

A análise das estratégias Auditivas demonstra que os alunos com este perfil não só recorrem mais à oralidade (Ler em Voz Alta) como também se envolvem mais em atividades sociais (Discussão em Grupo), confirmando a compatibilidade entre o perfil de memória e as suas escolhas metodológicas.

C. Análise das Estratégias Cinestésicas: Dramatização, Aplicações a Casos Reais, Reescrever Apontamentos e *Flashcard* Escritos à Mão (c.f. Anexo 7)

A compatibilidade do perfil Cinestésico/Tátil foi testada através de quatro estratégias que envolvem movimento, prática e manipulação (ação). A comparação das médias de uso entre os grupos de memória revelou um padrão consistente de alta utilização por parte do grupo Cinestésico em todas as dimensões examinadas.

Em cada uma das quatro estratégias analisadas – Reescrever Apontamentos ($\bar{x}=4.38$), Aplicação do Conteúdo em Casos Reais ($\bar{x}=3.46$), *Flashcards* Escritos à Mão ($\bar{x}=3.62$) e Simulações ou Dramatizações ($\bar{x}=3.08$) – o grupo Cinestésico/Tátil registou a média de frequência de uso mais elevada. Em contraste, os perfis Visual e Auditivo apresentaram consistentemente as médias mais baixas para este conjunto de práticas.

A principal conclusão a retirar é que os estudantes com um perfil Cinestésico/Tátil demonstram uma forte preferência metodológica por técnicas que exigem a participação física, a escrita e a aplicação prática da matéria. Este resultado valida de forma inequívoca a hipótese de compatibilidade estratégica: o estilo de memória Cinestésica traduz-se diretamente na escolha de estratégias de estudo baseadas na ação.

4.3.2. Interpretação da Correlação

Para testar a relação linear entre o uso das estratégias de estudo e o Sucesso Académico, foi utilizada a Correlação de Pearson Bivariada na amostra total. Esta análise permite inferir se existe uma associação estatística entre a frequência de uso de uma estratégia e a obtenção de médias mais elevadas. Os resultados da matriz de correlação indicam que nem todas as estratégias de estudo, têm o mesmo impacto no desempenho académico:

- **Mapas Mentais vs. Sucesso:** Verificou-se uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre o uso de Mapas Mentais/Esquemas e a Média Académica ($r = 0.202$, $p = 0.042$). Este resultado sugere que o uso de estratégias que exigem um processamento ativo e organização cognitiva está associado a melhores notas. (c.f. Anexo 8)
- **Slides com Imagens vs. Sucesso:** Em contraste, a correlação entre o uso de *Slides* com Imagens e o Sucesso Académico foi nula ($r = 0.058$, $p = 0.568$). Isto demonstra que o consumo passivo de informação visual não é um fator preditivo de sucesso, independentemente do estilo de aprendizagem do aluno. (c.f. Anexo 8)
- **Ler em Voz Alta vs. Sucesso:** Verificou-se uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre o uso de Ler em Voz Alta no estudo e a Média Académica, com um coeficiente de $r = 0.310$ e um valor de significância de $p = 0.002$. Este resultado sugere que o uso da estratégia de repetição e processamento verbal da informação, que é a mais representativa do perfil Auditivo, está associado de forma significativa a melhores notas na amostra total. (c.f. Anexo 9)
- **Discussões em Grupo vs. Sucesso:** Em contraste, a correlação entre o uso de Discussões em grupo no estudo e o Sucesso Académico foi nula, com um coeficiente de $r = 0.024$ e um valor de significância de $p = 0.814$. Isto demonstra que, embora seja uma estratégia Auditiva, a simples interação social ou discussão (uso passivo) não é um fator preditivo de sucesso por si só. (c.f. Anexo 9)
- **Reescrever Apontamentos vs. Sucesso:** Verificou-se uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre a frequência de uso de Reescrever Apontamentos e a Média Académica, com um coeficiente de $r = 0.196$ e um valor de significância de $p = 0.049$. (c.f. Anexo 10)
- **Flashcards Escritos à Mão vs. Sucesso:** A correlação entre o uso de *Flashcards* escritos à mão e o Sucesso Académico foi nula, com um coeficiente de $r = 0.092$ e um valor de significância de $p = 0.360$. (c.f. Anexo 10)
- **Aplicação em Casos Reais:** A correlação com o sucesso foi nula e ligeiramente negativa ($r = -0.049$, $p = 0.630$). (c.f. Anexo 10)
- **Simulações ou Dramatizações:** A correlação com o sucesso foi nula ($r = 0.044$, $p = 0.659$). (c.f. Anexo 10)

4.4. Relação entre o Baixo Sucesso Académico e as Dificuldades Percebidas (c.f. Anexo 11)

Com o objetivo de fornecer um contexto prático para as conclusões sobre a eficácia das estratégias, realizou-se uma análise descritiva complementar focada nas dificuldades percebidas pelos estudantes com menor sucesso académico. Para tal, foi utilizada a técnica de Tabelas de Referência Cruzada (*Crosstabs*) no *software* IBM SPSS Statistics. Este procedimento permitiu quantificar a distribuição da variável Maiores dificuldades no estudo e memorização em função da variável categórica Média_valores_recod (menos de 14 valores vs. 14 ou mais valores). A análise concentrou-se na Percentagem por Linha para identificar a proporção de alunos de baixo sucesso que reportaram cada dificuldade.

A análise da Tabela de Referência Cruzada revelou um padrão claro de dificuldades percebidas no grupo com médias académicas inferiores a 14 valores (n=27). As duas maiores dificuldades reportadas pelos estudantes deste grupo foram a "Falta de método/Não saber como estudar" (42,9%) e as "Distrações (ex: telemóvel, redes sociais)" (40,0%). Estes resultados estabelecem uma ligação direta entre o insucesso e as falhas na autorregulação e na execução estratégica.

Em particular, o facto de a "Falta de método/Não saber como estudar" ser a principal dificuldade reportada no grupo de baixo sucesso (42,9%) é um dado crucial. Este achado valida o argumento central do presente estudo: o insucesso é fortemente mediado pela incapacidade de mobilizar estratégias eficazes, e não apenas pelo volume de esforço, reforçando a conclusão de que apenas as estratégias de processamento ativo se correlacionam significativamente com notas elevadas.

Em contraste, a dificuldade em "Manter o foco" demonstrou ser um desafio universal, mas com maior peso estatístico no grupo de alto sucesso.

Em suma, a análise das dificuldades corrobora que o grupo com médias mais baixas está significativamente mais exposto à falha estratégica (Falta de método) e à falha comportamental (Distrações), validando a necessidade de intervenções que promovam a consciência do perfil cognitivo e a adoção de técnicas de estudo de processamento ativo.

5. Conclusão e Prova da Compatibilidade Cognitiva

O presente estudo procurou testar formalmente a relação entre o perfil cognitivo (VAK), a escolha de estratégias de estudo e o sucesso acadêmico. A análise dos dados fornece uma conclusão inequívoca: os estudantes beneficiam do uso de técnicas de estudo associadas ao seu tipo de memória predominante, desde que estas técnicas exijam um processamento ativo da informação.

5.1. A Prova da Compatibilidade Estratégica

A primeira grande conclusão do estudo é que os estudantes inquiridos demonstram uma forte capacidade de autorregulação, identificando e utilizando consistentemente as estratégias mais adequadas ao seu perfil.

- **Evidência Descritiva (Secção 4.3.1):** As análises de Comparação de Médias provaram que o grupo Visual usa Mapas Mentais em maior frequência, o grupo Auditivo usa Ler em Voz Alta, e o grupo Cinestésico usa Reescrever Apontamentos. Estes dados validam a hipótese inicial: a escolha metodológica está alinhada com o estilo de memória.

Embora esta análise de Comparação de Médias seja descritiva, a disparidade acentuada e consistente entre as médias de frequência de uso fornece uma forte evidência empírica suficiente para o presente estudo de que os estudantes alinham as suas escolhas metodológicas com o perfil de memória.

5.2. A Condição Essencial para o Sucesso: Atividade Cognitiva (A Força do Coeficiente de Pearson)

Apesar do forte alinhamento estratégico, a Correlação de Pearson bivariada (Secção 4.3.2) permitiu qualificar a conclusão: o benefício para o sucesso acadêmico surge apenas com as estratégias que exigem um envolvimento cognitivo ativo.

As correlações positivas e estatisticamente significativas foram encontradas exclusivamente nas estratégias que exigem alta atividade e reestruturação da matéria, e que são centrais para cada perfil:

Perfil	Estratégia Ativa e Compatível	Correlação (r)	Significância (p)
Visual	Mapas Mentais/Esquemas	r=0.202	p=0.042
Auditivo	Ler em Voz Alta	r=0.310	p=0.002
Cinestésico	Reescrever Apontamentos	r=0.196	p=0.049

A existência destas correlações positivas e estatisticamente significativas é a prova empírica direta de que o uso das técnicas de estudo associadas ao tipo de memória (Mapas Mentais, Voz Alta, Reescrever Apontamentos) beneficia o aluno com médias superiores. A maior força de correlação foi observada na estratégia Auditiva (Ler em Voz Alta), destacando a eficácia da repetição verbal. O Coeficiente de Correlação de Pearson revelou-se o teste mais robusto para testar a nossa hipótese, pois mede simultaneamente a força da associação e a sua significância estatística. As correlações estatisticamente significativas, observadas exclusivamente nas estratégias ativas, sugerem que o envolvimento cognitivo ativo desempenha um papel relevante no sucesso académico, independentemente da compatibilidade com o tipo de memória.

5.3. A Prova da Incompatibilidade (O Paradoxo da Passividade) - 4.3.2.

O inverso é provado pelas correlações nulas, que se manifestam nas estratégias passivas ou superficiais, independentemente do perfil.

- **Incompatibilidade Visual (Slides):** A correlação entre *Slides com Imagens* e o sucesso foi nula ($r=0.058$). O aluno Visual usa uma estratégia Visual, mas o consumo passivo falha em criar memória duradoura.
- **Incompatibilidade Auditiva (Discussões):** A correlação entre *Discussões em Grupo* e o sucesso foi nula ($r=0.024$). O aluno Auditivo usa uma estratégia baseada na oralidade, mas a ausência de processamento verbal individualizado resulta numa correlação sem significância.

- **Incompatibilidade Cinestésica (Aplicação):** A correlação com *Aplicação em Casos Reais* foi nula e ligeiramente negativa ($r=-0.049$). A complexidade e baixa frequência de uso desta estratégia falham em ligar a ação ao sucesso.

Estes resultados demonstram que as correlações fracas não se devem a um erro na identificação do perfil cognitivo do aluno, mas sim a uma incompatibilidade estratégica de qualidade: a técnica falha em ativar o mecanismo de processamento do perfil, levando à ineficácia e à ausência de ligação com notas mais altas.

Referências bibliográficas

Lopes, M, I, L. Pereira, A, P, S, S & Vaz P, M, F. (2023). *Abandono escolar no ensino superior e fatores contributivos*. Biblioteca Digital do Instituto Politécnico de Bragança <https://www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/view/236>

She, C., Liang, Q., Jiang, W., & Xing, Q. (2023). *Learning adaptability facilitates self-regulated learning at school: The chain mediating roles of academic motivation and self-management*. *Frontiers in Psychology*.

SIC Notícias. (2025). *Abandonar o ensino superior? Números continuam a aumentar e há 11 cursos onde desistiram todos os alunos*. <https://sicnoticias.pt/pais/2025-06-27-abandonar-o-ensino-superior--numeros-continua-m-a-aumentar-e-ha-11-cursos-onde-desistiram-todos-os-alunos-ddfaecf2>

Monteiro, S. & Almeida, L.S. & Vasconcelos, R. (2012). *Abordagens à aprendizagem, autorregulação e motivação: convergência no desempenho acadêmico excelente*. *Revista Brasileira de Orientação Profissional* <https://repositorium.uminho.pt/server/api/core/bitstreams/1ce14a7a-3fb9-4165-b2c7-fe3146ef43fb/content>

Bzuneck, J. A. & Oruchovitch, E. (2016). *Motivação e Autorregulação da Motivação no Contexto Educativo*. *Psicologia, Ensino & Formação*.

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-20612016000200007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt

Maya, J. & Luesia, J.F. & Padilla, P. J. (2021). *The Relationship between Learning Styles and Academic Performance: Consistency among Multiple Assessment Methods in Psychology and Education Students*. <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3341>

Anexos

Anexo 1

Tabulação cruzada Média_hora_recod * Média_valores_recod

Contagem

		Média_valores_recod		Total
		menos de 14	14 ou mais	
Média_hora_recod	até 10h	20	37	57
	11 horas ou mais	7	37	44
Total		27	74	101

Anexo 2

Testes qui-quadrado

	Valor	df	Significância Assintótica (Bilateral)	Sig exata (2 lados)	Sig exata (1 lado)
Qui-quadrado de Pearson	4,663 ^a	1	,031		
Correção de continuidade ^b	3,735	1	,053		
Razão de verossimilhança	4,849	1	,028		
Teste Exato de Fisher				,041	,025
Associação Linear por Linear	4,617	1	,032		
N de Casos Válidos	101				

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem mínima esperada é 11,76.

b. Computado apenas para uma tabela 2x2

Anexo 3

		Tipo_Memoria_Pred			
		Frequência	Porcentagem	Porcentagem válida	Porcentagem acumulativa
Válido	visual	29	28,7	38,2	38,2
	auditiva	34	33,7	44,7	82,9
	cinestésica total	13	12,9	17,1	100,0
	Total	76	75,2	100,0	
Omisso	Sistema	25	24,8		
Total		101	100,0		

Anexo 4

Estatísticas Descritivas					
	N	Mínimo	Máximo	Média	Desvio padrão
Classificar a frequência de uso de Mapas Mentais/ Esquemas no estudo	101	1	5	2,96	1,326
Classificar a frequência de uso de Discussões em grupo no estudo	101	1	5	2,64	1,308
Classificar a frequência de uso de Flashcards escritos à mão no estudo	101	1	5	2,70	1,460
Classificar a frequência de uso de Aplicação do Conteúdo em Casos Reais no estudo	101	1	5	2,66	1,430
Classificar a frequência de uso de Slides com Imagens no estudo	101	1	5	3,01	1,277
Classificar a frequência de uso de Ler em Voz Alta no estudo	101	1	5	3,80	1,281
Classificar a frequência de uso de reescrever apontamentos no estudo	101	1	5	3,80	1,334
Classificar a frequência de uso de Simulações ou Dramatizações no estudo	101	1	5	2,10	1,353
N válido (de lista)	101				

Anexo 5

Relatório

Tipo_Memoria_Pred		Classificar a frequência de uso de Mapas Mentais/ Esquemas no estudo	Classificar a frequência de uso de Slides com Imagens no estudo
visual	Média	3,90	3,97
	N	29	29
auditiva	Média	2,38	2,44
	N	34	34
cinestésica total	Média	2,54	2,38
	N	13	13
Total	Média	2,99	3,01
	N	76	76

Anexo 6

Relatório

Tipo_Memoria_Pred		Classificar a frequência de uso de Ler em Voz Alta no estudo	Classificar a frequência de uso de Discussões em grupo no estudo
visual	Média	3,31	2,17
	N	29	29
	Erro Desvio	1,491	1,071
auditiva	Média	4,44	3,35
	N	34	34
	Erro Desvio	,786	1,368
cinestésica total	Média	3,54	2,23
	N	13	13
	Erro Desvio	1,450	1,235
Total	Média	3,86	2,71
	N	76	76
	Erro Desvio	1,314	1,355

Anexo 7

Relatório

Tipo_Memoria_Pred		Classificar a frequência de uso de Simulações ou Dramatizações no estudo	Classificar a frequência de uso de Aplicação do Conteúdo em Casos Reais no estudo	Classificar a frequência de uso de reescrever apontamentos no estudo	Classificar a frequência de uso de Flashcards escritos à mão no estudo
visual	Média	1,83	2,55	3,79	2,55
	N	29	29	29	29
	Erro Desvio	1,197	1,454	1,320	1,549
auditiva	Média	1,94	2,47	3,65	2,53
	N	34	34	34	34
	Erro Desvio	1,153	1,440	1,454	1,354
cinestésica total	Média	3,08	3,46	4,38	3,62
	N	13	13	13	13
	Erro Desvio	1,706	1,330	,870	1,193
Total	Média	2,09	2,67	3,83	2,72
	N	76	76	76	76
	Erro Desvio	1,338	1,455	1,331	1,448

Anexo 8

Correlações

		Classificar a frequência de uso de Mapas Mentais/ Esquemas no estudo	Classificar a frequência de uso de Slides com Imagens no estudo	Média_valores_recod
Classificar a frequência de uso de Mapas Mentais/ Esquemas no estudo	Correlação de Pearson	1	,467**	,202*
	Sig. (2 extremidades)		<,001	,042
	N	101	101	101
Classificar a frequência de uso de Slides com Imagens no estudo	Correlação de Pearson	,467**	1	,058
	Sig. (2 extremidades)	<,001		,568
	N	101	101	101
Média_valores_recod	Correlação de Pearson	,202*	,058	1
	Sig. (2 extremidades)	,042	,568	
	N	101	101	101

** . A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

* . A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Anexo 9

Correlações

		Média_valores _recod	Classificar a frequência de uso de Ler em Voz Alta no estudo	Classificar a frequência de uso de Discussões em grupo no estudo
Média_valores_recod	Correlação de Pearson	1	,310**	,024
	Sig. (2 extremidades)		,002	,814
	N	101	101	101
Classificar a frequência de uso de Ler em Voz Alta no estudo	Correlação de Pearson	,310**	1	,089
	Sig. (2 extremidades)	,002		,377
	N	101	101	101
Classificar a frequência de uso de Discussões em grupo no estudo	Correlação de Pearson	,024	,089	1
	Sig. (2 extremidades)	,814	,377	
	N	101	101	101

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Anexo 10

Correlações

		Média_valores _recod	Classificar a frequência de uso de Flashcards escritos à mão no estudo	Classificar a frequência de uso de reescrever apontamentos no estudo	Classificar a frequência de uso de Aplicação do Conteúdo em Casos Reais no estudo	Classificar a frequência de uso de Simulações ou Dramatizações no estudo
Média_valores_recod	Correlação de Pearson	1	,092	,196*	-,049	,044
	Sig. (2 extremidades)		,360	,049	,630	,659
	N	101	101	101	101	101
Classificar a frequência de uso de Flashcards escritos à mão no estudo	Correlação de Pearson	,092	1	,344**	,258**	,258**
	Sig. (2 extremidades)	,360		<,001	,009	,009
	N	101	101	101	101	101
Classificar a frequência de uso de reescrever apontamentos no estudo	Correlação de Pearson	,196*	,344**	1	-,035	,161
	Sig. (2 extremidades)	,049	<,001		,726	,109
	N	101	101	101	101	101
Classificar a frequência de uso de Aplicação do Conteúdo em Casos Reais no estudo	Correlação de Pearson	-,049	,258**	-,035	1	,503**
	Sig. (2 extremidades)	,630	,009	,726		<,001
	N	101	101	101	101	101
Classificar a frequência de uso de Simulações ou Dramatizações no estudo	Correlação de Pearson	,044	,258**	,161	,503**	1
	Sig. (2 extremidades)	,659	,009	,109	<,001	
	N	101	101	101	101	101

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Anexo 11

Tabulação cruzada Maiores dificuldades no estudo e memorização * Média_valores_recod

			Média_valores_recod		Total
			menos de 14	14 ou mais	
Maiores dificuldades no estudo e memorização	Ansiedade / stress	Contagem	10	20	30
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	33,3%	66,7%	100,0%
	Demasiada matéria para o tempo disponível	Contagem	1	0	1
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	100,0%	0,0%	100,0%
	Dificuldade em manter o foco	Contagem	5	28	33
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	15,2%	84,8%	100,0%
	Dificuldade em memorizar a longo prazo	Contagem	0	9	9
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	0,0%	100,0%	100,0%
	Dificuldade em memorizar informação	Contagem	3	6	9
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	33,3%	66,7%	100,0%
	Distrações (ex: telemóvel, redes sociais)	Contagem	4	6	10
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	40,0%	60,0%	100,0%
	Hiperatividade e défice de atenção	Contagem	0	1	1
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	0,0%	100,0%	100,0%
	Não saber como estudar (falta de método)	Contagem	3	4	7
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	42,9%	57,1%	100,0%
	Não ter vontade	Contagem	1	0	1
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	100,0%	0,0%	100,0%
	Total	Contagem	27	74	101
		% em Maiores dificuldades no estudo e memorização	26,7%	73,3%	100,0%

Anexo 12: Questionário

https://docs.google.com/forms/d/1TSg7g42SmIzNF50ndMZDfKDRyFugNXYDAfsCsdYOnaE/edit?usp=forms_home&oid=111769189332944406087

Anexo 13: Respostas ao questionário

Classifique

Classifique

Em que grau de frequência se encontra?

101 respostas

- 1.º Ano de Licenciatura
- 2.º Ano de Licenciatura
- 3.º Ano de Licenciatura
- 4.º Ano de Licenciatura
- 1.º Ano de Mestrado
- 2.º Ano de Mestrado

Média Atual (em valores)

73 respostas

- <12
- 12-14
- 14-16
- 16-18
- 18-20

Número de disciplinas reprovadas ao longo do curso.

73 respostas

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >5

Grau de satisfação com o seu desempenho académico. (1 - pouco satisfeito; 2 - satisfeito em parte; 3 - indiferente; 4 - satisfeito e 5 - muito satisfeito)

73 respostas

Sente que o seu método de estudo é adaptado ao seu estilo de aprendizagem?

73 respostas

Quando estuda de forma visual, quais as estratégias que usa com maior frequência?

101 respostas

Quando estuda de forma auditiva, quais as estratégias que usa com maior frequência?

101 respostas

Quando estuda de forma cinestésica, quais as estratégias que usa com maior frequência?

101 respostas

Quando estuda de forma escrita, quais as estratégias que usa com maior frequência?

101 respostas

Quais a sua maior dificuldade no estudo e memorização?

101 respostas

Em que área de formação se integra o seu curso?

101 respostas

▲ 1/3 ▼

A Universidade em que estuda é...

101 respostas

Em média, quantas horas estuda semanalmente?

101 respostas

Anexo 14 - Base de Datos SPSS

https://drive.google.com/file/d/1M-15b6051yG_L0dwXocpgElmfLOrAjfS/view?usp=sharing